

TURIZMNI RIVOJLANTIRISH VA DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING ASOSIY TAMOYILLARI

Komilov Dostonbek

tayanch doktorant

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909170>

Annotatsiya. Global iqtisodiyotning dinamik rivojlanishi sharoitida turizm sohasining barqaror o'sishini ta'minlash hamda uning raqobatbardoshligini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu boisdan, turizm sohasida jiddiy xavflarni minimallashtirish yoki oldini olish uchun diversifikatsiya qilish zarur. Ushbu maqolada turizmning barqaror rivojlanishida muhim bo'lgan asosiy tamoyillarni va uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishishda diversifikatsiyaning muhim tomonlari ko'rsatib berilgan. Shuningdek turizm sanoatini rivojlantirish va diversifikatsiya qilishning nazariy va amaliy asoslari va turizm xizmatlarini diversifikatsiyalash zarurati, uning asosiy omillari va istiqbollari tahlil qilinib, innovatsion yondashuvlar hamda strategik rejalashtirish metodlari ko'rib chiqiladi, bunda dunyoning turli mamlakatlaridagi amaliy tadqiqotlar va ilg'or tajribalar keltirilgan. Tadqiqotimiz natijalari turizm sohasi mutaxassislari, tadbirkorlar va davlat tashkilotlari uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, sohaga oid strategik qarorlar qabul qilishda ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: turizmni rivojlantirish, diversifikatsiya, barqaror turizm, innovatsion yondashuvlar, strategik rejalashtirish, raqobatbardoshlik, tamoyillar.

Аннотация. В условиях динамичного развития глобальной экономики обеспечение устойчивого роста туристической отрасли и повышение её конкурентоспособности являются одними из важнейших задач. В связи с этим необходимо проводить диверсификацию в сфере туризма для минимизации или предотвращения серьезных рисков. В данной статье представлены основные принципы, важные для устойчивого развития туризма, а также ключевые аспекты диверсификации, способствующие достижению долгосрочного успеха. Кроме того, рассматриваются теоретические и практические основы развития и диверсификации туристической индустрии, необходимость диверсификации туристических услуг, её основные факторы и перспективы. Проведен анализ инновационных подходов и методов стратегического планирования с учетом практических исследований и передового опыта различных стран мира. Результаты нашего исследования имеют практическую значимость для специалистов туристической отрасли, предпринимателей и государственных организаций, способствуя формированию научно обоснованного подхода к принятию стратегических решений в данной сфере.

Ключевые слова: развитие туризма, диверсификация, устойчивый туризм, инновационные подходы, стратегическое планирование, конкурентоспособность, принципы.

Abstract. In the context of the dynamic development of the global economy, ensuring the sustainable growth of the tourism industry and enhancing its competitiveness are among the most important tasks. In this regard, it is necessary to implement diversification in the tourism sector to minimize or prevent significant risks. This article presents the key principles essential

for the sustainable development of tourism, as well as the main aspects of diversification that contribute to achieving long-term success. Additionally, the theoretical and practical foundations of tourism industry development and diversification, the necessity of diversifying tourism services, its key factors, and prospects are examined. An analysis of innovative approaches and strategic planning methods is conducted, taking into account practical research and the advanced experience of various countries worldwide. The results of this study have practical significance for tourism industry specialists, entrepreneurs, and government organizations, contributing to the formation of a scientifically grounded approach to making strategic decisions in this field.

Keywords: *tourism development, diversification, sustainable tourism, innovative approaches, strategic planning, competitiveness, principles.*

Kirish. Hozirgi kunda turizm dunyo bo'yicha eng tez rivojlanib borayotgan biznes tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Jahon sayyohlik sanoati so'nggi yillarda ajoyib barqarorlik va o'sishni namoyish etdi. 2024-yilda xalqaro sayyohlar soni taxminan 1,4 milliardga yetdi, bu o'tgan yilga nisbatan 11 foizga o'sdi va pandemiyadan oldingi darajaga deyarli to'g'ri keldi. (UNWTO.ORG) Ushbu o'sish turizmning jahon iqtisodiyotidagi hal qiluvchi rolini ta'kidlaydi, prognozlariga ko'ra, sektorning global yalpi ichki mahsulotga qo'shgan hissasi 2024 yilda rekord darajadagi 11,1 trillion dollarga etadi, bu jahon iqtisodiy mahsulotining 10 foizini tashkil qiladi. Biroq, bu tez kengayish bozorning to'yinganligi, atrof-muhitning degradatsiyasi va mezbon jamoalarga ijtimoiy-madaniy ta'sirlar kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu muammolarni hal qilish va o'sishni ta'minlash uchun turizmni strategik rivojlantirish va diversifikatsiya qilish tamoyillarini qabul qilish zarur. Diversifikatsiya nafaqat an'anaviy bozorlarga haddan tashqari qaramlik bilan bog'liq xavflarni yumshatibgina qolmay, balki iqtisodiy tebranishlar va global inqirozlarga qarshi manzilning chidamliligini oshiradi.

Empirik tadqiqotlar turizmni muvaffaqiyatli diversifikatsiya qilishning asosiy omillarini, jumladan, iqtisodiy barqarorlik, ekologik barqarorlik va madaniyatni saqlashni aniqladi. Ispaniya, Tailand va Yaponiya kabi mamlakatlardan olingan amaliy tadqiqotlar diversifikatsiyalangan turizm mahsulotlari mahalliy iqtisodiyotni qanday rag'batlantirishi va barqaror amaliyotni ilgari surishi mumkinligini ko'rsatadi. (RESEARCHGATE.NET) Aksincha, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, diversifikatsiya iqtisodiy yutuqlarni oshirishi mumkin bo'lsa-da, mas'uliyat bilan boshqarilmasa, u ekologik izlarning ko'payishiga olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, turizmni rivojlantirish va diversifikatsiya qilishning asosiy tamoyillarini tushunish dinamik va barqaror turizm sektorini rivojlantirishni maqsad qilgan siyosatchilar, manfaatdor tomonlar va destinatsiya menejerlari uchun juda muhimdir. Bizga ma'lumki turizm siyosatining rivojlanishi bo'sh ish o'rinlari yaratib ish bilan band bo'lganlar sonini oshishiga turtki bo'ladi, shuningdek soliqdan keladigan tushumlar, valyuta almashinuvi va shunga o'xshash boshqa omillardan ko'p daromad olib keladi. Turizm sohasida diversifikatsiya jarayonini amalga oshirish deganda turistik mahsulotlar, xizmatlar va yo'nalishlarni kengaytirish va ularni turli sayyohlik segmentlariga moslashtirish tushuniladi. Bu yondashuv ayniqsa iqtisodiy inqirozlar, geosiyosiy beqarorlik va ekologik muammolar kabi global muammolar sharoitida muhim ahamiyat kasb etib, an'anaviy turizm bozorlari uchun xavflarni kamaytirishga yordam beradi. Innovatsion yondashuvlar, strategik rejalashtirish va barqaror rivojlanish tamoyillarini turizm sektoriga integratsiya qilish orqali bu sohani uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishishga yo'naltirish mumkin.

Hududlarda turizmni rivojlantirish, turizmning mavsumiy tebranishlarini yumshatish, biznes rentabelligini oshirish, turizm turlarini ko'paytirish, "yuqori" mavsumda narxlarni pasaytirish va xorijiy yo'nalishlar bilan narx bo'yicha raqobatlashish hozirgi kunda turizm sohasidagi dolzarb masalalar bo'lib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 26.04.2023-yildagi PQ-135-sonli qaroridagi Turizm xizmatlari turlarini ko'paytirish, tashqi va ichki, shu jumladan ziyorat turizmini kengaytirish "Yo'l xaritasi"da "Yangi turizm yo'nalishlarini ishlab chiqish hamda O'zbekistonning bu boradagi imijini yanada yaxshilash" kerakligi alohida ta'kidlab o'tilgan bo'lib tanlangan tadqiqot predetining dolzarbligidan dalolat beradi. Mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmog'i sifatida turizmni jadal rivojlantirish, hududlarning ulkan turizm salohiyatidan to'liq va samarali foydalanish, turizm sohasini boshqarishni tubdan takomillashtirish uchun qulay iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy shart-sharoitlar yaratish maqsadida, milliy turistik mahsulotni yaratish va jahon bozorlariga olib chiqish hamda O'zbekistonning ijobiy imidjini shakllantirishda turizm sohasida diversifikatsiya strategiyasini qo'llash juda zarur.

Hozirgi kunda turizmni rivojlantirish va yuqori bosqichga olib chiqish maqsadida hukumatimiz tomonidan bir qator chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 4 martdagi PQ-109-son qarori bilan tasdiqlangan 2024-yilda strategik yo'nalishlardagi islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlar rejasining 68-69-bandlari ijrosini ta'minlash maqsadida Strategik islohotlar agentligi va Turizm qo'mitasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turizm sohasida axborot taqdim etish tizimini takomillashtirish hamda yangi imkoniyatlarni yaratishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori loyihasi ishlab chiqildi. Loyihada quyidagi asosiy masalalar nazarda tutilmoqda: 2025-yil 1-yanvardan boshlab turizmning quyidagi yangi turlari (yo'nalishlari)ga ruxsat berish: geologiya turizmi (konlar, shaxtalar, faoliyat yuritmayotgan geologiya va sanoat obyektlari va boshqa obyekt va zonalarga tashrif buyurish); sanoat va ilmiy turizm (konmetallurgiya kombinatlarga tegishli ishlab chiqarish hududlari, sanoat obyektlari hududlari); harbiy turizm ("G'alaba bog'i" yodgorlik majmuasi, "Shon-sharaf", "Qurolli kuchlar davlat" muzeylari va hududlardagi "Vatanparvarlar" bog'larida eksponat hisoblanmaydigan harbiy texnika va qurol-aslahalar bilan bevosita tanishtirish, harbiy hududlarda turistlarga o'q otish bo'yicha pullik xizmatlar tashkil qilish va boshqalar).

Bosqichma-bosqich aeroport, temir yo'l vokzallari va avtovokzallarda tegishli hududdagi diqqatga sazovor, tarixiy, madaniy, ko'ngilochar, ovqatlanish, joylashish va ularga yetib borish marshrutlari haqida ma'lumot beruvchi interaktiv portalni ishga tushirish, "Milliy sayohat" mobil ilovasini ishga tushirish, aeroport va temir yo'l vokzallari hududlarida avtotransport vositalarini ijaraga berish bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarga (shu jumladan, "Thrifty", "Dollar", "Hertz", "Avis") xizmat ko'rsatishga ruxsat berish; d) Toshkent viloyatining yangilangan turizm konsepsiyasini ishlab chiqish. Jumladan "Oltin halqa" turizm konsepsiyasining tahlili bir qator masalalarga e'tibor qaratish lozimligini ko'rsatmoqda: hududlarning turistik salohiyatining to'liq tahlili aks ettirilmasdan tegishli tumanlarga bir abzatsda umumiy tavsif berilgan. Konsepsiya ijrosi uchun qisqa muddat belgilangan (2-yil) holda davomiylikni nazarda tutmasdan, cheklangan manzilli chora-tadbirlar tasdiqlangan. Vaholanki, Konsepsiya istiqbolli natijani beruvchi ko'p yillik hujjat hisoblanib, har yillik reja asosida bajarilishi lozim, "maqsad – tadbir – samara" mantiqiy zanjirining zaif nuqtalari aniqlanib, hujjatda aniq erishilishi lozim bo'lgan maqsadli ko'rsatkichlar va ularni baholash mexanizmlari yoritilmagan. Shu bilan birga, O'zbekistonda aholi va turistlarga axborot yetkazish mexanizmlari va ularning samaradorligini o'rganish

davomida ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda turistlar uchun navigatsiya va yo'naltiruvchi tizimni yaratish zaruriyati mavjud. Jumladan, tashrif buyuruvchi turist uchun mintaq va yo'nalishlar haqida to'g'ridan to'g'ri kelgan joyida (aeroport, vokzal, avtovokzal) yoki mashhur sayyohlik joylarida ma'lumot olish imkoniyati muhim hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 18.07.2024 yildagi PF-102-son, Mamlakatimiz hududlarida yangi turizm industriyasi obyektlarini ko'paytirish orqali qulay sayohat qilish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, jahon bozorida milliy turizm mahsulotlarini faol targ'ib qilishning zamonaviy mexanizmlarini joriy qilish, ichki turizm imkoniyatlarini yanada kengaytirish, transport logistikasidagi mavjud muammolarni hal etish, shuningdek, sohaga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish. maqsadida: Shunday tartib o'rnatilsinki, unga muvofiq, turizm sohasida qulay tadbirkorlik muhitini yaratish va turizm xizmatlari eksportini kengaytirish maqsadida:

a) 2024-yil 1-sentabrdan boshlab kirish turizmi faoliyatini amalga oshiruvchi O'zbekiston Respublikasi rezidenti bo'lgan turoperatorlarni xorijiy mamlakatlardan respublikaga turistlarni olib kelishda aylanma mablag' bilan ta'minlash uchun Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi tomonidan respublika tijorat banklari orqali 50 million AQSh dollari ekvivalentida milliy valyutada yillik 14 foiz stavkada kredit liniyasi ochiladi. Bunda: tijorat banklari tomonidan Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi resurslari hisobidan ajratiladigan kreditlar bo'yicha belgilangan yillik foiz stavkasi tarkibida bank marjasi 3 foizdan oshmagan miqdorda o'rnatiladi; kredit mablag'lari turoperatorlarga 2 yillik imtiyozli davr (foiz va asosiy qarzdand) bilan 10 yil muddatga ajratiladi; Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi tomonidan tijorat banklariga resurslar 3 yillik imtiyozli davr bilan 12 yil muddatga ajratiladi.

b) 2025-yil 1-avgustga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasida ro'yxatga olinib, litsenziyaga ega bo'lgan turoperatorlarga, istisno tariqasida, ekstremal turlarni tashkil qilish uchun dvigatel hajmi 2,4 litrdan kam bo'lmagan yuqori o'tish qobiliyatiga ega transport vositalari import qilinayotganda bojxona boji va utilizatsiya yig'imini amaldagi stavkaning 25 foizi miqdorida 3 yil muddatga bo'lib-bo'lib to'lashga ruxsat etiladi. Bunda, ushbu transport vositasi import qilingan kundan boshlab 3 yil davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi hududidan tashqarida foydalanilganligi, boshqa shaxslarga sotilganligi yoki o'tkazilganligi yoxud ijaraga berilganligi aniqlangan taqdirda, bojxona boji va utilizatsiya yig'imi to'liq hajmda import qilgan shaxsdan undirib olinadi.

v) 2025-yil 1-avgustga qadar turizm sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlari tomonidan import qilinadigan avtobus va mikroavtobuslar bojxona bojidan ozod etiladi. Bunda: mazkur imtiyozlar O'zbekiston Respublikasi bojxona hududiga olib kirilayotgan yangi ishlab chiqarilgan, "Yevro-5" va undan yuqori ekologik toifa talablariga mos keladigan avtobus va haydovchidan tashqari sakkiz va undan ortiq o'rindiqlarga ega bo'lgan mikroavtobuslar uchun taqdim etiladi, import qilingan avtobuslar va mikroavtobuslar import qilingan kundan boshlab 3 yil davomida boshqa shaxsga sotilgan yoki o'tkazilgan yoxud ijaraga berilgan taqdirda, taqdim etilgan imtiyozlar bekor qilinadi hamda bojxona boji belgilangan tartibda to'liq hajmda import qilgan shaxsdan undirib olinadi.

g) Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi Turizm qo'mitasi (keyingi o'rinlarda — Turizm qo'mitasi) tomonidan ro'yxati shakllantiriladigan xalqaro turizm yarmarkalari va ko'rgazmalarida turizm sohasidagi tadbirkorlar, hunarmandlar, madaniyat va san'at vakillari ishtirok etadi. Bunda, 2025-yil 1-

yanvardan boshlab: xalqaro turizm yarmarka va ko'rgazmalari uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetidan 1 milliard so'mdan kam bo'lmagan mablag'lar ajratiladi; faoliyat boshlaganiga 3 yildan ko'p bo'lmagan turoperatorlarning xalqaro turizm yarmarka va ko'rgazmalaridagi pavilon ijarasi xarajatining 50 foizi Turizm qo'mitasining budjetdan tashqari Turizmni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi (keyingi o'rinlarda — Jamg'arma) mablag'lari hisobidan qoplab beriladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Diversifikatsiya ko'p qirrali tushuncha bo'lib, iqtisodiyotning turli sohalarida uning mazmuni turlicha talqin qilinadi. Ushbu atamaning mohiyatini aniqlashdagi asosiy murakkablik yagona yondashuvning mavjud emasligi bilan bog'liq bo'lib, aksariyat talqinlar faqat bitta sohani yoki jarayonning ayrim jihatlarini qamrab oladi. Shu sababli, diversifikatsiya tushunchasini turizm sohasi doirasida tahlil qilishdan avval, uning umumiy mazmunini aniqlash va qaysi sohalarda o'rganilganligini belgilab olish muhimdir. "Lotin tilidan olingan 'diversifikatsiya' atamasi 'diversus' (turli) va 'facere' (qilish) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, umumiy ma'noda xilma-xillikni anglatadi. Dastlab, bu tushuncha korporatsiyalarning strategik tahliliga nisbatan qo'llanilgan bo'lib, xavflarni minimallashtirishga qaratilgan rivojlanish strategiyasini ifodalagan. Diversifikatsiya qisqa muddatda boshqa turdagi tovarlar ishlab chiqarish uchun zarur resurslarga ega bo'lish, o'z navbatida, turli xil faoliyat jarayonlariga intilishni nazarda tutadi. Diversifikatsiya o'zaro aloqador bo'lmagan, bir vaqtning o'zida ishlab chiqarish, sotish va biznes kabi faoliyat turlari, mahsulot yoki xizmatlar turlari va imkoniyatlarini kengaytirish, mablag'larni vakolatli taqsimlash kabi ko'pchilikni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Xorij iqtisodiy adabiyotlarida diversifikatsiya so'zi XX-asrning 50-60 yillarida paydo bo'la boshlagan.

Diversifikatsiya ishlab chiqarish faoliyatining va strategik boshqarishning elementi sifatida g'arb mamlakatlarida iste'mol ehtiyoji qondirilgan va mahsulot ishlab chiqaruvchilarda qo'shimcha natijaga erishishga talab ortgan vaziyatlarda vujudga kelgan. Bunga asosiy sabab o'sha paytda ilm-fan va texnika taraqqiyotining jadal rivojlanishi kompaniyalar, korxonalar va firmalar o'rtalaridagi raqobat kurashining kuchayishiga olib keldi. Shuningdek, an'anaviy ishlab chiqarishga kiritilgan sarmoyaning daromadlik darajasi tushib ketishi ishlab chiqarish diversifikatsiyasi rivojlanishi uchun keying iqtisodiy sabablardan biri bo'ldi desak ham bo'ladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, diversifikatsiya jarayonlarini amalga oshirishga bo'lgan jarayonlar dastlab kichik korxonalar, firmalar va kompaniyalar miqyosida shakllandi. Aynan shu davrdan boshlab diversifikatsiyaning iqtisodiy mazmuni va mohiyati, maqsadi va yo'nalishlari iqtisodiy sohasidagi ilmiy adabiyotlarda o'rganila boshlandi. Ammo bu paytda diversifikatsiya jarayonlarining ma'lum bir nazaryasi ishlab chiqilmagan bo'lib, olimlar bu katego'riyani har xil yo'nalishlarda va bir nechta ma'nolarda foydalanib keldilar. Umuman olganda, diversifikatsiya ko'p hollarda kichikroq darjada foydalanilib, korxonalar va firmalar faoliyatining kengayishi, tovarlar va xizmatlar turlarining oshishi ma'nosida tushuniladi.

Diversifikatsiya mustaqil tushuncha sifatida XX asrda paydo bo'lib, shu davrda shakllangan. Rus olimlari V.N. Maxnushina va A.N. Shinkevichning ta'kidlashicha, XX asrning birinchi yarmida bu atama xorijiy tadqiqotlarda "turlilik, xilma-xillik, ko'p-xillik" ma'nosida ot sifatida ishlatilgan. Biroq vaqt o'tishi bilan diversifikatsiya muayyan iqtisodiy kontekstda keng qo'llanila boshlagan va natijada konsepsiyaga aylangan. Bugungi kunda u iqtisodiyotning turli sohalarida faol qo'llanilib, rivojlanish strategiyalarining ajralmas qismiga aylangan. XX asrning ikkinchi yarmida diversifikatsiya konsepsiyasi iqtisodiyoti rivojlangan xorijiy mamlakatlarda faol qo'llanila boshladi. Ushbu tushunchani biznes strategiyasi sifatida birinchi bo'lib G. Ansoff

(1957, 1958) va M. Gort (1962) ommalashtirgan. Amerikalik iqtisodchi I. Ansoff diversifikatsiyaning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rgangan holda, "mahsulot-bozor" matritsasini taklif qilgan. U o'z tadqiqotlarida diversifikatsiyani mustaqil boshqaruv tendensiyasi va istiqboli sifatida belgilab, strategik rivojlanish doirasida uni yangi mahsulotlar bilan yangi bozorlarga chiqish orqali asoslab bergan.

M. Gort esa diversifikatsiyani bir vaqtning o'zida bir nechta bozorlarga xizmat ko'rsatadigan kompaniya sifatida tavsiflagan. Uning fikricha, agar ushbu bozorlardagi mahsulotlarga bo'lgan talab past bo'lsa va resurslarni tezda qayta yo'naltirish imkoni mavjud bo'lmasa, kompaniya diversifikatsiyalangan faoliyat yuritishi zarur. C.H. Berry (1974) diversifikatsiyani korxonalar faoliyat yuritadigan tarmoqlar sonining ortishi deb ta'riflagan. Unga ko'ra, kompaniyalar faqat bitta yo'nalishda ishlamasdan, bir nechta faoliyat turlari bilan shug'ullanishi lozim. Bu strategiya xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Xuddi shunday yondashuvni Chikago iqtisod maktabi vakili, qo'lga olish nazariyasi muallifi J. Stigler ham qo'llab-quvvatlagan bo'lib, u diversifikatsiyani keng tarqalgan hodisa deb ta'riflagan va faoliyat qamrovining kengligi biznes segmentlarining qanchalik aniq ajratilganligiga bog'liq ekanligini ta'kidlagan. Shuningdek, K.R. Andrews o'zining "The Concept of Corporate Strategy" nomli maqolasida diversifikatsiyani korxonalarining ishlab chiqarayotgan mahsulot turlarini kengaytirishi deb ta'riflagan. U o'z yondashuvida aynan mahsulot assortimenti va ishlab chiqarish yo'nalishlarini kengaytirishga urg'u bergan. G'arb iqtisodchilarining ushbu ta'riflari shuni ko'rsatadiki, XX asrda diversifikatsiya biznesni kengaytirishning muhim strategik maqsadlaridan biri bo'lib, kompaniyaning turli mahsulotlar bilan turli bozorlarga chiqishi yoki bir vaqtning o'zida bir nechta biznes turlarini yuritishi sifatida tushunilgan.

Diversifikatsiya jarayoni bo'yicha rus olimlari ham ko'plab tadqiqotlar olib borgan va o'z ta'riflarini ilgari surgan. Jumladan, Y.G. Bagudina, S.A. Sirotkin va G.Y. Goldshteyn ushbu strategiyaning turli jihatlarini o'rgangan hamda uning iqtisodiy samaradorligi, korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishdagi o'rni va uzoq muddatli rivojlanish istiqbollari bo'yicha o'z xulosalarini taqdim etganlar. Novitskiy Y.G., Rumyansev A.M., Abarenkov V.P., Starodubrovskaya I.V., Sinelnikov S.M., Solomonnik T.G., Yanborisova R.V., va Maxnushina V.N. kabi olimlarning ilmiy qarashlari diversifikatsiya tushunchasiga turli talqinlarni beradi. Ularning tadqiqotlari diversifikatsiyaning alohida jihatlariga e'tibor qaratib, ishlab chiqarish jarayonlari, valyuta zaxiralari, qimmatli qog'ozlar, investitsiyalar, risklar va eksport bilan bog'liq omillarni yoritib kelgan. Agar XX asrda diversifikatsiya atamasi asosan korporatsiyalar va ishlab chiqarish sohasi bilan bog'liq bo'lsa, bugungi kunda u turli hududlarda turizmni barqaror rivojlantirishning innovatsion strategiyalaridan biri sifatida ko'rilmogda. Shu sababli, diversifikatsiya bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar turizm sohasidagi qo'llanilishiga ham alohida urg'u bermoqda. Ushbu sohada Weidenfeld A., Brel O., Zaytseva A., Kaizer P., Yu K., Chen J., Yuan T., De la Cruz E. R. R., Aramendia G. Z., Ruiz E. C., Dyadkov O. N., Kundius V. A., Kovaleva I. V., Brel O. A., Kaizer F. Yu., M.Q. Paradaev, M.A. Kuymuratova kabi olimlar ilmiy izlanishlar olib borganlar. Ularning tadqiqotlari turizm diversifikatsiyasining asosiy tamoyillarini belgilab, uning iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni oshirishdagi rolini tahlil qilgan. Shu tariqa, diversifikatsiya nafaqat korporativ strategiya sifatida, balki turizm industriyasining rivojlanish omili sifatida ham ko'rib chiqilmogda.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda turizm sohasida diversifikatsiyaning ilmiy-uslubiy asoslarini shakllantirish bosqichlarini o'rganish maqsadida turli ilmiy tahlil usullaridan foydalanildi. Xususan, mantiqiy tahlil diversifikatsiya tushunchasining rivojlanish jarayonini

izchil o'rganish va uning nazariy negizlarini aniqlash uchun qo'llanildi. Qiyosiy tahlil orqali turli iqtisodiy modellar va strategiyalarning turizm sektorida diversifikatsiyaga ta'siri solishtirildi. Bundan tashqari, empirik tadqiqot usuli diversifikatsiya jarayonining real sektordagi holatini tahlil qilish va amaliyotga asoslangan natijalar olishga imkon berdi. Tizimli tahlil esa turizm sohasidagi diversifikatsiyaning kompleks xususiyatlarini o'rganish hamda uni iqtisodiy va ijtimoiy omillar bilan bog'liq holda tahlil qilishga xizmat qildi. Analiz va sintez metodlari diversifikatsiyaning alohida tarkibiy qismlarini batafsil o'rganish va ularni yagona nazariy konsepsiya asosida umumlashtirishga yordam berdi. Monografik kuzatuv usuli esa ilg'or tajribalarni o'rganish, turli hududlarda amalga oshirilgan diversifikatsiya strategiyalarining natijalarini tahlil qilish imkonini berdi. Shuningdek, ekspert baholash va tahlil qilish usullari orqali turizm diversifikatsiyasining samaradorligi, asosiy tendensiyalari va istiqbollari bo'yicha mutaxassislarning fikrlari tahlil qilindi. Ushbu metodologik yondashuvlar asosida turizm sohasida diversifikatsiyaning nazariy va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilindi hamda ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar. Turizmni rivojlantirish va diversifikatsiya qilishning asosiy tamoyillarini tahlil qilish jarayonida bir qator ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi. Ushbu bo'limda turizm sohasidagi diversifikatsiya jarayonlarining ilmiy tahlili va ularning natijalari keltiriladi. turistik xizmatlar bozorini diversifikatsiya qilish konsepsiyasi ham bugungi globallashuv va iqtisodiyotning integratsiyalashuv jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bozor munosabatlari sharoitida barcha sohalar singari turistik bozorda ham raqobat kundankunga keskinlashib boraveradi. Bunday sharoitda raqobat muhitining mavjudligi turistik bozorni kengaytirish ustida muttasil ish olib borishini taqozo qiladi. Bunda imkon qadar kiruvchi turistlarning sonini uzluksiz ravishda oshirib borish strategiyasi ishlab chiqilishi lozim. Chunki mamlakat iqtisodiyotiga shunchaki mablag' tushurish emas, balki valyuta tushumi ham ta'minlanadi, xizmatlar eksporti ham oshib boradi. Shu tufayli turistik bozorni diversifikatsiya qilish masalasi ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonning o'zaro bog'liqligi quyidagi rasmda keltirilgan (3.3-rasm).

3.3-rasm. Turistik xizmatlar bozorini diversifikatsiya qilish konsepsiyasi

Rasmdan ko'rinib turibdiki, turistik xizmatlar bozorini diversifikatsiya qilishning ham bir qancha yo'nalishlari mavjud. Bunda asosiy e'tiborni ziyorat turizmini rivojlantirishga va tashqi

mamlakatlar turizm bozorini egallashga, ya'ni kirish turizmini ko'paytirishga erishish konsepsiyasini ishlab chiqish lozim bo'ladi.

Turistik xizmatlar sohasida faoliyat yurituvchi sub'ektlar uchun ham innovatsiya o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu sohada foydalanish usullari prinsipial jihatdan yangi yoki texnologik jihatdan takomillashtirilgan (sifatli) xizmatlar – texnologik innovatsiyalar hisoblanadi. Ushbu sohada texnologik innovatsiyalarni qo'llash orqali turistlarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishga erishish mumkin. Turistik xizmatlar ishlab chiqarish va yetkazib berishning sezilarli darajada takomillashtirilgan usullaridan foydalanish ham texnologik innovatsiyalar hisoblanadi. Ishlab chiqarishda texnologik innovatsiyalar asosan texnikani takomillashtirish bilan bog'liq bo'lsa, turistik xizmatlarni ko'rsatishda bevosita xizmat jarayonlari va usullarini takomillashtirish bilan bog'liqdir. Bunda sohada band bo'lgan xodimlarning ishtiroki, ularning malakasi va amaliy ko'nikmasi, nozik tabiatliligi o'ta muhimdir.

Turizm sohasida ham innovatsion xizmatlar butunlay yangi yoki sezilarli darajada takomillashtirilgan xizmatlardan iborat bo'lishi mumkin. Ularni ishlab chiqarish, yetkazib berish usullarini prinsipial jihatdan yangi texnologiyalarga yoki mavjud texnologiyalarning yangi kombinatsiyalariga, shuningdek yangi bilimlarga asoslangan holda joriy etishni taqozo qiladi. Bunday jarayon turistlarga turistik xizmatlarni ko'rsatishdagi innovatsiyalarni tashkil qiladi. Shunday qilib, turistik xizmatlar sohasidagi mahsulotlar bo'yicha innovatsiyalar o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi (3.6-rasm).

3.6-rasm. Turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va innovatsion jarayonlarning o'zaro bog'liqligi va yo'nalishlari

Mazkur rasmda keltirilgan yo'nalishlarga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, eng avvalo, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilishda prinsipial jihatdan yangi xizmatlarni ishlab chiqish va joriy etishga qaratilganligini ko'ramiz. Chunki, innovatsion jarayonlarning maqsadi yangilik yaratish, buni xizmat sohasiga, aynan turizmga tadbiiq qilinadigan bo'lsa, turistik xizmatlarning yangi turlarini yaratishdan iborat bo'ladi.

Yana bir yo'nalish mavjud xizmatlarga yangi funksiyalar va xususiyatlar qo'shish orqali uni takomillashtirish mumkinligi qayd etilgan. Haqiqatda qaraydigan bo'lsak, an'anaviy davom

etib kelayotgan xizmatlarni birdaniga butunlay yangilab bo'lmaydi. Shu tufayli mavjud xizmatlarni takomillashtirish uchun ularning funksiyalarini yangilash orqali amalga oshirish ham mumkin. Shu tufayli turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va innovatsion jarayonlarning bir yo'nalishi aynan shu masalaga qaratilganligi ham bejiz emas.

Xulosa. Turizm sohasi global miqyosda iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligi, madaniy merosini saqlash va ijtimoiy taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada turizmni rivojlantirish va diversifikatsiya qilishning asosiy tamoyillari tahlil qilinib, ularning amaliy ahamiyati yoritib berildi.

Turizmni samarali rivojlantirish uchun quyidagi muhim jihatlarga e'tibor qaratish lozim: mahalliy va xalqaro talabga mos ravishda mahsulot diversifikatsiyasini kengaytirish – an'anaviy sayyohlik yo'nalishlaridan tashqari, ekoturizm, agroturizm, tibbiy turizm va gastronomik turizm kabi yangi yo'nalishlarni rivojlantirish turizm sektorining barqaror o'sishini ta'minlaydi. Innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish – raqamli marketing, tajribaviy marketing va individuallashtirilgan xizmatlar orqali sayyohlar e'tiborini jalb qilish va ularga moslashtirilgan xizmatlar taqdim etish turizm sohasining raqobatbardoshligini oshiradi. Infrastrukturaliy rivojlanish va ekologik muvozanatni saqlash – zamonaviy mehmonxona, transport va axborot-kommunikatsiya infratuzilmasini yaxshilash, shu bilan birga, ekologik barqarorlik tamoyillariga rioya qilish turizmni uzoq muddatli rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi. Xalqaro hamkorlik va investitsiyalarni jalb qilish – xorijiy sarmoyalarni jalb qilish, hamkorlik loyihalarini amalga oshirish va mamlakat brendini targ'ib qilish orqali turizm xizmatlarini yanada takomillashtirish mumkin. Mahalliy aholining turizm jarayonlariga jalb etilishi – aholining turizm xizmatlarida faol ishtirok etishi va mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash natijasida turizm sohasi mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, turizmni rivojlantirish va diversifikatsiya qilish nafaqat iqtisodiy jihatdan foydali bo'lib, balki madaniy almashinuv, ekologik barqarorlik va ijtimoiy taraqqiyot uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, ushbu jarayonni tizimli yondashuv asosida olib borish, innovatsion yechimlarni qo'llash va bozor talablarini chuqur tahlil qilish muhim sanaladi. Kelgusida turizm sohasida davlat siyosati va xususiy sektor hamkorligining yanada kengaytirilishi turizmning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilishning turistik mahsulotlarni ko'paytirishga ta'siri va strategik istiqbolini belgilash yo'llarini tadqiq qilib bir qancha xulosalarga kelindi.

1. Jahonda globallashtirish va turizmida diversifikatsiya jarayonlarining O'zbekiston turizmining rivojlanishiga ta'siri o'rganildi va mamlakatimizda turizm xizmatlari diversifikatsiya qilishi ob'ektiv zarurat ekanligi isbotlandi.

2. Tadqiqot jarayonida turistik xizmatlarni diversifikatsiyalash darajasini aniqlash va ularning sotilgan turistik xizmatlar hajmiga ta'siri ishlab chiqildi. Chunki turistik xizmatlar turlarini diversifikatsiya qilish orqali turistlar sonini va ularga to'g'ri keladigan turistik mahsulotlarni ko'paytirish mumkinligi ham aniqlandi. Bularni inobatga olib, unga ta'sir etuvchi omillar tizimi ilk bor ishlab chiqildi.

3. Iqtisodiyotning globallashtirish sharoitida turizmni rivojlantirish va diversifikatsiya qilishning konseptual yo'nalishlari bevosita jahon turizmida ham diversifikatsiya qilishni taqozo qilishi, bular natijasida O'zbekiston turizmini rivojlantirishning zarurat ekanligi, unga ta'sir etuvchi omillarning ham mavjudligi ko'rib chiqildi.

1. Brel O., Zaytseva A., Kaizer P. Contribution of tourism to diversification and development of a green economy //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Т. 217. – С. 05001.
2. Махнушина, В.Н., & Шинкевич, А.Н. (2014). Эволюция понятия «диверсификация» в экономической мысли. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление, (3), 5-9.
3. Gort, M. Diversification and Integration in American Industry / M. Gort. – USA : Greenwood Press, 1962. – P. 228.
4. Berry С.Н. Corporate Growth and Diversification / Journal of Law and Economics.[Текст]Vol. 14, № 2. October, 1971, С 371–383.
5. Andrews K.R., David D.K. The concept of corporate strategy. – Homewood, IL : Irwin, 1987. – Т. 3.
6. Багудина Е. Г. Экономический словарь [и др.]; отв. ред. АИ Архипов. – 2006
7. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Экономическая оценка инвестиционных проектов. – 2020.
8. Гольдштейн Г. Я. Стратегический менеджмент //Таганрог: ТРТУ. – 1995
9. Новицкий Е.Г., Проблемы стратегического управления диверсифицированными корпорациями //М.: БУКВИЦА. – 2001. – Т. 163.
10. Румянцев А. М. Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия (в 4 томах). – 1979.
11. Абаренков В. П., Абова Т. Е., Аверкин А. Г. Краткий политический словарь. [Текст]. М.: Политиздат, 1989. с.- 623;
12. Стародубровская И. В. От монополизма к конкуренции. – 1990.
13. С.М.Синельников, Т.Г. Соломонник, Р. В. Янборисова: Энциклопедический словарь предпринимателя. [Текст]. Санкт-Петербург.: "Алга-фонд", "АЯКС", 1992;
14. Махновская Е.Е., Разработка и реализация стратегии диверсификации в производственных системах : дис. – Москва : Махновская Екатерина Евгеньевна: ФГБОУ ВУ «Российский экономический университет имени ГВ Плеханова, 2020.
15. Weidenfeld A. Tourism diversification and its implications for smart specialisation //Sustainability. – 2018. – Т. 10. – №. 2. – С. 319.
16. Yu K., Chen J., Yuan T. Integration As the Rationale, Diversification As the Orientation: Research on the Driving Force of the Integrated Development of Sports Tourism and Industrial Construction //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 251. – С. 02014
17. Содиков, М. (2025). ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И СТРУКТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ТУРИЗМА. Экономическое развитие и анализ, 3(1), 162-168.
18. Содиков, М. (2024). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ИНФЛЮЕНСЕРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ И НАМЕРЕНИЯ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ В ТУРИСТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ. Экономическое развитие и анализ, 2(10), 217-223.
19. Халимова, Ф. (2020). РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТУРИЗМ СОҲАСИДА ПИАР МЕНЕЖМЕНТНИ ҚЎЛЛАШ ЗАРУРАТИ. Архив научных исследований, (14).